

БИОГРАФИЧЕСКИЕ И АРХИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ / BIOGRAPHICAL AND ARCHIVAL RESEARCH

Оригинальная статья / Original article
<https://doi.org/10.15507/2658-5480.07.202502.195-217>
EDN: <https://elibrary.ru/vdujfu>
УДК / UDC 82-94:001Бахтин

Родственники М. М. Бахтина Ситниковы: неизвестные страницы семейной истории

И. В. Ключева¹ ✉, Л. М. Лисунова²

¹ Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет,
г. Саранск, Российская Федерация

² Независимый исследователь,
г. Саранск, Российская Федерация

✉ klyueva_irina@mail.ru

Аннотация

Введение. Актуальность исследования связана с необходимостью создания объективной и достоверной научной биографии М. М. Бахтина, что предполагает включение в нее данных о его родных. Цель исследования – представить неизвестные факты из истории семейств Бахтиных и их родственников Ситниковых, выявить персон, составлявших их ближайшее окружение.

Материалы и методы. Материалом исследования являются неопубликованные, впервые вводимые в научный оборот источники из российских архивов – государственных (Государственный архив Российской Федерации, рукописный отдел Российской государственной библиотеки) и личных (архив Л. С. Мелиховой); дореволюционные печатные источники справочного характера; опубликованные записи бесед М. М. Бахтина с В. Д. Дувакиным. Исследование выполнено в рамках «исторической персонологии» с использованием историко-биографического, сравнительно-сопоставительного и герменевтического методов.

© Ключева И. В., Лисунова Л. М., 2025

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.
The content is available under a Creative Commons Attribution 4.0 License

Результаты исследования и их обсуждение. Рассматривается связь двух родственных семейств, представляющих орловское купечество – Бахтиных и Ситниковых, выявляются фигуры, составляющие их «ближний круг»: почетные граждане г. Орла Авиловы, дворяне Цуриковы и др.). Освещаются неизвестные факты биографии двоюродного дяди М. М. Бахтина – Т. А. Ситникова, до революции 1917 г. занимавшего видное место в системе городского управления Орла; впервые представлена информация о его брате – П. А. Ситникове. Прослеживается история жизни Е. Т. Ситниковой (приходившейся М. М. Бахтину сестрой, «родной вдвойне» – двоюродной по матери и троюродной по отцу), которая до конца своих дней оставалась верной хранительницей памяти об ушедших родных. Приводятся фрагменты текстов ее писем к М. М. Бахтину, датированных 1969–1974 гг. Выявляются причины, побудившие ее завещать уничтожить все бережно хранимые ею документы и материалы об истории двух семей. Авторы делают вывод, что, несмотря на все трагические катаклизмы, через которые пришлось пройти после революции 1917 г. Ситниковым, члены семьи стремились сохранять связи с остававшимися в живых близкими и дальними родственниками, чтить память об ушедших.

Заключение. Настоящее исследование вносит вклад в исследование истории семьи Бахтиных и их ближайших родственников Ситниковых, углубляет представления об их окружении. Введенные в научный оборот ранее не известные архивные материалы существенно пополняют источниковую базу бахтиноведения. Материалы статьи могут быть полезны бахтиноведам, а также исследователям истории г. Орла и орловского купечества.

Ключевые слова: М. М. Бахтин, семья Бахтиных, орловские купцы Ситниковы, бахтиноведение, персональная история, орловское купечество

Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Ключева И. В., Лисунова Л. М. Родственники М. М. Бахтина Ситниковы: неизвестные страницы семейной истории // Бахтинский вестник. 2025. Т. 7, № 2. С. 195–217. <https://doi.org/10.15507/2658-5480.07.202502.195-217>

The Sitnikovs – Relatives of M. M. Bakhtin: Unknown Pages in the Family History

I. V. Klyueva^a ✉, L. M. Lisunova^b

^a National Research Mordovia State University,
Saransk, Russian Federation

^b Independent Researcher,
Saransk, Russian Federation

✉ klyueva_irina@mail.ru

Abstract

Introduction. The relevance of the study stems from the need to create an objective and reliable scholarly biography of M. M. Bakhtin, which requires including information about his family. The purpose of the article is to present previously unknown facts about the Bakhtin family and their relatives the Sitnikovs, and to identify the individuals who made up their immediate circle.

Materials and Methods. The study material consists of unpublished sources from Russian archives, both state (State Archives of the Russian Federation, Manuscript Department of the Russian State Library) and personal (L. S. Melikhova's archive),

printed reference sources, and published transcripts of conversations between M. M. Bakhtin and V. D. Duvakin. The study was carried out within the framework of “historical personology” using historical-biographical, comparative-contrastive and hermeneutic methods.

Results and Discussion. The article examines the connections between two related families representing the Oryol merchant class – the Bakhtins and the Sitnikovs – and identifies the figures who made up their “inner circle” (honorary citizens of Oryol the Avilovs, nobles the Tsurikovs, and others). It reveals unknown facts in the biography of M. M. Bakhtin’s halfuncle T.A. Sitnikov, who occupied a prominent position in the Oryol municipal government before the 1917 Revolution and presents for the first time information about his brother, P. A. Sitnikov. It traces the life story of M. M. Bakhtin’s sister E. T. Sitnikova (a first cousin on his mother’s side and a second cousin on his father’s side), who remained a faithful custodian of the memory of her departed relatives until the end of her days. It presents excerpts from her letters to M. M. Bakhtin, dated 1969–1974. It reveals the reasons that prompted her will to destroy all the documents and materials on the history of the two families which she carefully had preserved. The authors conclude that, despite all the tragic cataclysms that the Sitnikovs experienced after the 1917 Revolution, members of the family strove to maintain ties with surviving close and distant relatives and honor the memory of those who had passed away.

Conclusion. The article contributes to research into the family history of the Bakhtins and the Sitnikovs, and deepens our understanding of their circle. Previously unknown archival materials, first introduced into scholarly circulation, significantly expand the source base for Bakhtin studies. The materials presented in the article may be useful to Bakhtin scholars, as well as researchers of the history of the city of Oryol and the Oryol merchant class.

Keywords: M. M. Bakhtin, the Bakhtin family, the Sitnikovs, Bakhtin studies, personal history, Oryol merchants

Conflict of interest: The authors declare no conflict of interest.

For citation: Klyueva I.V., Lisunova L.M. The Sitnikovs – Relatives of M. M. Bakhtin: Unknown Pages in the Family History. *Russian Journal of Bakhtin Studies*. 2025;7(2):195–217. <https://doi.org/10.15507/2658-5480.07.202502.195-217>

Введение

Актуальность исследования обусловлена необходимостью наиболее полной научной реконструкции жизненного пути М. М. Бахтина, что предполагает, в частности, изучение его семейного контекста. Цель исследования – представить новую информацию о ближайших родственниках Бахтиных – орловской купеческой семье Ситниковых, выявив лиц, входивших в их близкое окружение.

К настоящему времени в исследованиях, посвященных М. М. Бахтину, сложилась своего рода «биографическая отрасль» [1], представленная именами таких авторов, как Н. Л. Васильев [2], К. Кларк и М. Холквист [3], В. В. Кожин, С. С. и Л. С. Конкины [4–6], В. И. Лаптун [7], О. Е. Осовский и В. П. Киржаева [1; 8; 9], Н. А. Паньков [10] и др.

В ряде работ рассматривается родословная М. М. Бахтина. На первом этапе изучения данной темы немалое внимание уделялось вопросу о сословной принадлежности его семьи. Поскольку с Орлом, где он родился, была связана история старинного дворянского рода Бахтиных, предполагалось, что его семья также принадлежит к этому роду [4]. Несмотря на то, что сам мыслитель (в беседах с В. Д. Дувакиным)

не возражал против такого предположения¹, оно было опровергнуто. С. С. и Л. С. Конкины ввели в научный оборот документы, свидетельствующие о том, что члены семьи принадлежали к податным сословиям: купеческому и мещанскому [5; 6]. Известно, что некоторые члены семьи в силу разных обстоятельств переходили из одного сословия в другое. Так, дед ученого – орловский купец 2-й гильдии Николай Кузьмич Бахтин (1832 или 1833 – после 1903) в 1888 г. был объявлен несостоятельным должником и утратил купеческое звание (решением суда по громкому делу о банкротстве Орловского городского общественного банка, одним из троих учредителей и «товарищем» (заместителем) директора которого он являлся), однако после этого купеческое свидетельство получила его жена Екатерина Павловна (1842–1917 или 1918) – дочь богатого орловского купца Павла Васильевича Калашникова. История с банкротством орловского банка достаточно подробно представлена в публикациях С. С. Конкина [5] и С. Д. Краснощековой².

Отец М. М. Бахтина Михаил Николаевич (1868 – ок. 1930) и его брат Павел Николаевич (1875 – не ранее 1924) (который был крестным его сына Михаила и дочери Марии) в разные годы упоминались в официальных документах как мещане (в связи с утратой купеческого звания отца), затем как купеческие сыновья (когда были вписаны в купеческое свидетельство матери), затем вновь как мещане (потому, что не стали заниматься прямым купеческим делом – торговлей). Мать ученого – Варвара Захаровна (1873–1942) была дочерью богатого «временного купца» Захара Даниловича Овечкина и орловской мещанки Евдокии Ивановны Овечкиной. Вероятно, ее отец был выходцем из крестьянского сословия: согласно документам, обнаруженным орловским исследователем А. В. Титовым, в метрической записи о венчании она названа «крестьянской девицей» [11, с. 168].

Помимо деда мыслителя, оставившего «след в истории», прежде всего, в связи с вышеупомянутым банковским скандалом, внимание исследователей закономерно привлекает его брат – филолог, культуролог Николай Михайлович Бахтин (1894–1950) – незаурядная личность, заметная фигура русского зарубежья [12–14]. Однако об остальных членах семьи и их родственниках до сих пор известно крайне мало. В данной статье осуществлен авторский поиск и систематизация разрозненных архивных и печатных материалов, содержащих сведения о представителях семейств Бахтиных и Ситниковых.

Материалы и методы

Материалом исследования являются неопубликованные архивные источники, которые впервые вводятся в научный оборот: документы, связанные с биографией двоюродного дяди М. М. Бахтина – Павла Афанасьевича Ситникова (1878 – после 1927) (Государственный архив Российской Федерации, далее – ГАРФ); письма к Бахтину его двоюродной сестры Елизаветы Тихоновны Ситниковой (1906–1978), датированные 1969–1974 гг. (Фонд М. М. Бахтина в рукописном отделе Российской государственной библиотеки, далее – РГБ ОР); сделанные в первой половине 1990-х гг. записи бесед хранительницы наследия Бахтина Леонтины Сергеевны Мелиховой (р. 1940) с Николаем Павловичем Перфильевым (1907–1998), который был мужем младшей из сестер мыслителя Натальи Михайловны (1909–1942) с 1934 г. до конца ее жизни (личный архив Л. С. Мелиховой). Выявляются дореволюционные печатные источники справочного характера, содержащие информацию о представителях двух семейств и лицах,

¹ См.: Бахтин М. М. : беседы с В. Д. Дувакиным. М. : Согласие, 2002. С. 17.

² Краснощекова С. Д. Орел торгово-купеческий // Краеведческие записки. Вып. 8. Из сословной истории Орловской губернии. Орел : Изд-во «Вешние воды», 2010. С. 19–152.

входивших в их ближайшее окружение. Используются также опубликованные записи бесед М. М. Бахтина с В. Д. Дувакиным, сделанные в 1973 г.

Исследование выполнено в рамках «исторической персонологии» как направления культурологии с использованием конкретных методов: историко-биографического (направленного на описание, реконструкцию и анализ обстоятельств жизни конкретных персоналий), сравнительно-сопоставительного (перекрестный анализ документов), герменевтического (интерпретация документов).

Результаты исследования и их обсуждение

Николай Павлович Перфильев, который женился в декабре 1934 г. на Наталье Михайловне Бахтиной, всегда знал, что его жена происходила не из дворянской, а из купеческой семьи Орла, которая была в родстве с богатейшими купеческими семьями города (Калашниковыми, Овечкиными, Ситниковыми), но была беднее их. Сам ученый в беседе с В. Д. Дувакиным говорил: «... мы-то разорились, но родственники у нас были очень богатые, миллионеры...»³. Эти родственники после краха Орловского городского общественного банка спасли семью его деда от окончательного разорения, внося крупные суммы на погашение его долга.

Родная сестра бабушки М. М. Бахтина Екатерины Павловны – Елизавета Павловна (1841– после 1891) – была замужем за купцом 2-й гильдии Афанасием Ивановичем Ситниковым (? – до 1891), могила которого – с массивным каменным надгробием в виде саркофага (вероятно, гранитным) – сохранилась на Троицком кладбище Орла (рис. 1). С. С. Конкин писал, что о нем ничего не известно, кроме того, что у него был сын Тихон [5]. Нам известны имена еще двух сыновей Елизаветы Павловны и Афанасия Ивановича – Сергей и Павел.

Родная сестра матери Бахтина Варвары Захаровны – Александра Захаровна вышла замуж за одного из сыновей Ситниковых – Тихона Афанасьевича, который приходился ученому двоюродным дядей по отцу. Таким образом, дочь Александры Захаровны и Тихона Афанасьевича – Елизавета Тихоновна Ситникова была для Бахтина, по его

³ См.: М. М. Бахтин : беседы с В. Д. Дувакиным. С. 21.

Р и с. 1. Могила Афанасия Ивановича Ситникова на Троицком кладбище Орла

F i g. 1. The grave of Afanasy Ivanovich Sitnikov at the Trinity Cemetery in Orel

Источник: изображение взято с сайта: <https://www.orelvkartinkax.ru/graves.htm>.

Source: the photo was taken from the website: <https://www.orelvkartinkax.ru/graves.htm>.

собственному выражению, «родной вдвойне»⁴ – двоюродной по матери и троюродной по отцу. Согласно Н. П. Перфильеву, у сестер Овечкиных был брат – Иван Захарович, судьба которого нам не известна.

М. М. Бахтин рассказывал В. Д. Дувакину об отце своей «вдвойне родной» сестры. По его версии, до революции Т. А. Ситников был городским головой Орла. После революции его «посадили, но ничего такого плохого с ним не сделали... там были предприятия, которыми только он мог управлять... его... выпускали, и он делал там все, что нужно...»⁵. Когда Орел был занят войсками А. И. Деникина, прежняя власть была восстановлена: «И дядя мой тоже должен был стать снова городским головой. Он и стал»⁶. В опубликованных официальных изданиях нами не обнаружено сведений о том, что Тихон Афанасьевич был городским головой Орла (до революции им был И. А. Гумбин), хотя и занимал в системе городского управления видное место – по, существу, был вторым человеком после городского головы. Так, на Орловском областном съезде Всероссийского союза городов 17–18 января 1916 г. городскую управу Орла представляют только два человека: Гумбин – как городской голова и Ситников – как член управы⁷. В «Памятной книжке» Орловской губернии на 1917 г. его имя следует сразу за именем Гумбина: он был членом городской управы, председателем исполнительно-технической и членом ряда других управских комиссий⁸. Не исключено, что он стал городским головой непосредственно перед революцией (уже после того, как было подготовлено к печати это издание) или при Деникине.

Деникинские войска продержались в Орле всего неделю (с 30 сентября (13 октября) по 7(20) октября 1919 г.) и под напором Красной армии вынуждены были отступать на юг. Рассказы Н. П. Перфильева и М. М. Бахтина о судьбе Т. А. Ситникова частично совпадают: бежав со своей семьей в обозе деникинской армии, он оказался в Армавире, где какое-то время жил под чужим именем. Перфильев точно не знал, как он умер: «кажется, был потом расстрелян»⁹. Согласно Бахтину, в Орле Тихон Афанасьевич был заочно приговорен к смертной казни, его разыскивали, но арестовать не успели: заболев, он умер в холерном бараке, не узнав, что за ним пришли представители ЧК (или уже НКВД)¹⁰. Его жену и единственную дочь Лизу (которой на момент бегства из Орла было 13 лет) ожидало, по словам Перфильева, «отвратительное проживание»¹¹ в Армавире (рис. 2).

Через некоторое время Александра Захаровна и Елизавета Ситниковы смогли перебраться в Москву, где жили некоторые из их родственников. Елизавета устроилась чертежницей в архитектурно-проектный институт и через эту организацию получила возможность построить себе жилье на паевых (кооперативных) началах, став в 1928 г. собственницей комнаты в коммунальной квартире в доме по адресу: ул. Лестева, д. 13, корп. 3 (в районе Шаболовки). Она выходила замуж, но в это время развелась с мужем и жила вдвоем с матерью. Н. П. Перфильев познакомился с ними поздней осенью 1934 г., вскоре после своего переезда в Москву из Ленинграда (в столицу был переведен научно-исследовательский институт, в котором он работал): адрес ему дала его будущая

⁴ Бахтин М. М. : беседы с В. Д. Дувакиным. С. 23.

⁵ Там же. С. 22.

⁶ Там же.

⁷ Программа Орловского областного съезда в январе 1916 года по трудовой помощи беженцам // Протоколы и доклады Орловского областного съезда Всероссийского союза городов 17 и 18 января 1916 года. Орел : Типография В. С. Зайцева, 1916. С. 4–5.

⁸ Памятная книжка и адрес-календарь Орловской губернии на 1917 год. Орел : Изд-во Электр. тип. губ. правл., 1916. С. 25.

⁹ Мелихова Л. С. Записи воспоминаний Н. П. Перфильева (личный архив Л. С. Мелиховой).

¹⁰ Бахтин М. М. : беседы с В. Д. Дувакиным. С. 22.

¹¹ Мелихова Л. С. Записи воспоминаний Н. П. Перфильева.

жена, когда они решили пожениться. После заключения брака и переезда Натальи Михайловны в Москву супруги Перфильевы постоянно тесно общались с матерью и дочерью Ситниковыми. Когда в 1937 г. в Москву к Перфильевым приехал М. М. Бахтин со своей женой [15; 16], Елизавета Тихоновна познакомилась с ним. Возможно, она видела его в раннем детстве, но не помнила этого и знала его и его брата в основном по рассказам своей матери, а также Натальи Михайловны. По воспоминаниям Перфильева, его жена много и охотно рассказывала ему о старшем из своих братьев – Николае Михайловиче. Перфильев утверждал, что письма и открытки от брата из Северной Африки (когда он служил во французском Иностранном легионе) часто приходили на имя младшей из сестер Бахтиных; среди них было много открыток с фотоснимками экзотических животных. Все эти письма и открытки пропали во время войны, когда в комнату Перфильевых вселили семью милиционера с детьми (Наталья Михайловна находилась в Ленинграде и, как ее мать и сестры, умерла в 1942 г. во время блокады города, ее муж весной 1942 г. был призван на военную службу).

Как рассказал Н. П. Перфильев, в Москве в 1930-х гг. жили близкие родственники Варвары Захаровны Бахтиной и Александры Захаровны Ситниковой: «Две сестры, учительницы... Одна из них – мадмуазель, а другая имела сына, Бориса»¹². Возможно,

¹² Мелихова Л. С. Записи воспоминаний Н. П. Перфильева.

Р и с. 2. Елизавета Тихоновна Ситникова. Конец 1920-х гг.

Fig. 2. Elizaveta Tikhonovna Sitnikova. Late 1920s

Источник: Конкин С. С., Конкина Л. С. Михаил Бахтин: (Страницы жизни и творчества). Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1993.

Source: Konkin S.S., Konkina L.S. [Mikhail Bakhtin: (Pages of Life and Work)]. Saransk: Mordov. kn. izd-vo; 1993.

это были дочери их брата – Ивана Захаровича Овечкина, однако точных данных об этом нет. В Москве жили и другие родственники Бахтиных и Ситниковых, которых Перфильев уже не застал в живых, но знал, где они были похоронены: их могилы на Введенском кладбище он посещал вместе с Елизаветой Тихоновной.

На этом кладбище был похоронен родной дядя и крестный мыслителя – Павел Николаевич Бахтин и его жена (под одним крестом). Имя жены нам пока неизвестно.

Вторая могила на Введенском кладбище, которую упомянул в беседе с Л. С. Мелиховой Н. П. Перфильев – могила «тети Мори – Марианны Владимировны», к которой, по его словам, Е. Т. Ситникова («Лизочка») относилась с большим уважением. Он видел в одном из хранившихся у нее семейных альбомов фотографию «тети Мори»: «... Очень красивая женщина была, небольшого роста. Какой-то идиот из окна вагона выбросил бутылку на полном ходу поезда, а она стояла. Ей попало в голову, изуродовало ей череп, но она в живых осталась, а потом после этого быстро умерла»¹³. Как мы выяснили, Перфильев имел в виду жену родного дяди Е. Т. Ситниковой по отцу – Павла Афанасьевича Ситникова, которую звали не Марианна, а Мариамна Владимировна (урожденная Матвеева). В сети Интернет можно найти фотокопию хранящейся в Центральном государственном архиве г. Москвы (ф. 2124, оп. 2, д. 110) метрической записи о бракосочетании, состоявшемся 9 сентября 1905 г. в Ермолаевской церкви в Москве (на Садовой улице): орловский купеческий сын 2-й гильдии Павел Афанасьевич Ситников, православного вероисповедания, 29 лет, женился первым браком на тульской дворянке девице Мариамне Владимировне Матвеевой, православного вероисповедания, 25 лет; поручителями по жениху были дворянин Сергей Павлович Цуриков и почетный гражданин города Орла Василий Александрович Авиллов, по невесте – орловский купец Сергей Афанасьевич Ситников (брат жениха) и коллежский регистратор Леонид Гаврилович Костомаров¹⁴.

В издании «Дворянское сословие Тульской губернии», вышедшем в 1910 г., есть сведения о дворянке «Мар. Влад. Матвеевой», жене действительного статского советника. В 1903 г. она владела 534½ земли при деревне Должиково, в 1906 и в 1909 г. земли за ней по какой-то причине уже не было¹⁵. В писцовой книге 1578–1579 гг. поселение упоминается как «деревня Должикова на речке Ракитне» Раставского стана Каширского уезда. В 1857 г. в ней проживало 198 человек, по Клировым ведомостям 1915–1916 гг. здесь было 35 дворов и 245 человек¹⁶. К настоящему времени обезлюдевшая деревня стала частью села Узуново в городском округе Серебряные Пруды Московской области. Упомянутая в этом издании персона – это не жена П. А. Ситникова (поскольку он не был действительным статским советником), но возможно, Мариамна Владимировна была родственницей ее мужа (на сегодняшний день это родство не доказано).

Поручитель по жениху Василий Александрович Авиллов, вероятно, был родственником Ивана Алексеевича Авилова (также почетного гражданина города Орла) – директора вышеупомянутого Орловского городского общественного банка, который стал главным обвиняемым по делу о банкротстве. Можно предположить, что Авилловы состояли в родстве с Ситниковыми: оставшиеся в живых члены этих двух семейств не теряли связи друг с другом. 26 апреля 1972 г. Е. Т. Ситникова писала М. М. Бахтину, который находился в это время в доме отдыха писателей в Переделкино, что к ней

¹³ Там же.

¹⁴ Купцы земли Орловской – Генеалогический форум [Электронный ресурс]. URL: https://forum.vgd.ru/2172/86231/40.htm?a=stdforum_view&o= (дата обращения: 22.07.2025).

¹⁵ Дворянское сословие Тульской губернии. Т. IV (XII). Алфавитный список гг. дворян с указанием местонахождений их поместий в Тульской губернии. 1903–1910 гг. Составил В. К. Чернопятов. М. : Тип. Л. В. Пожидаевой, 1910. С. 38.

¹⁶ Там же.

приехал «на свой отпуск Саша Авилов, это сын Васи», но заболел радикулитом, поэтому не смог сопровождать ее на кладбище, «хотя и ему хотелось там побывать» (вероятно, там были похоронены и его или их общие родственники)¹⁷. «Вася Авилов» – это тот самый поручитель по жениху на церемонии бракосочетания ее дяди. Ситникова поясняет Бахтину, кто такой «Саша», но кто такой «Вася», он, судя по тексту ее письма, хорошо знает.

Второй поручитель по жениху – дворянин Сергей Павлович Цуриков, согласно книге «Вся Москва» на 1914 г., жил в доме № 3 по 1-й Брестской улице и работал в Московском губернском акцизном управлении¹⁸, в 1917 г. – в Московском окружном акцизном управлении¹⁹. Примечательно, что родной дядя мыслителя – Павел Николаевич Бахтин также работал в акцизном управлении: в выпуске книги «Вся Москва» на 1917 г. на одной странице указано, что в Московском окружном²⁰, на другой – в Московском губернском²¹. Несомненно, что они тесно общались.

В указанном издании упоминается также статский советник Николай Павлович Цуриков, живший по адресу: Аптекарский, 11. Он преподавал немецкий язык в Александровском коммерческом училище²² и был составителем учебного пособия для этого училища²³. Возможно, это брат Сергея Павловича.

Согласно Н. П. Перфильеву, позади могилы А. З. Ситниковой находились две могилы ее родственниц, имя одной из них он назвал – «Марина Ц<урико?>ва»: «Я у Лизы спрашивал, кто это такая, она пыталась объяснить, потом махнула рукой и сказала: “Я и сама не знаю, кто это такая, во всяком случае, родственница”»²⁴.

Леонид Гаврилович Костомаров впоследствии имел чин титулярного советника, жил в доме № 30 в Трубниковском переулке и работал контроллером Северной железной дороги²⁵. После революции 1917 г. его имя в адресной книге не встречается, однако в ней можно найти имя Павла Гавриловича Костомарова, жившего в доме № 19 по Хлебному переулку²⁶ – возможно, это его брат. Примечательно, что он работал в Госбанке, т. е. так же, как С. П. Цуриков, братья П. Н. и М. Н. Бахтины и, вероятно, братья Ситниковы, имел коммерческое образование. Очевидно, что представители родственных семейств Бахтиных и Ситниковых сохраняли тесные связи с орловчанами Авиловыми, а также с Цуриковыми – возможно, тоже орловчанами (в Орловской губернии жили дворяне Цуриковы).

Павел Афанасьевич Ситников жил в Москве по адресу: Цветной бульвар, 22, кв. 57. В июле 1919 г. (возможно, в связи с арестом в Орле его брата) он попал в поле зрения московской Чрезвычайной комиссии (МЧК). Сохранившаяся часть заведенного на него следственного дела находится сегодня в Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ).

¹⁷ Российская государственная библиотека. Отдел рукописей (далее – РГБ ОР). Ф. 913. Оп. 13. Д. 24. Л. 24.

¹⁸ Вся Москва: Адресная и справочная книга на 1914 год. М.: Изд-во А. Н. Суворина «Новое время», 1914. Отдел III. С. 716.

¹⁹ Вся Москва: Адресная и справочная книга на 1917 год. М.: Изд-во А. Н. Суворина «Новое время», 1917. Отдел III. С. 527.

²⁰ Вся Москва: Адресная и справочная книга на 1917 год. М.: Изд-во А. Н. Суворина «Новое время», 1917. Отдел I. Стлб. 154.

²¹ Там же. Отдел III. С. 37.

²² Там же. С. 527.

²³ Темы и планы ученических сочинений / сост. Н. Цуриков, преп. Александр. коммерч. уч-ща. Ч. 1. М.: К. И. Тихомиров, 1895. [2], VIII, 142, IX с.

²⁴ Мелихова Л. С. Записи воспоминаний Н. П. Перфильева ...

²⁵ Вся Москва: Адресная и справочная книга на 1917 год. М.: Изд-во А. Н. Суворина «Новое время», 1917. Отдел III. С. 358.

²⁶ Алфавитный указатель адресов лиц, упомянутых в справочнике // Вся Москва: Адресная и справочная книга на 1928 год. М.: Товарищество А. С. Суворина «Новое время», 1928. С. 372.

Из текста акта от 22 июля 1919 г. следует, что по ордеру за № 5425 известный комиссар МЧК И. М. Хомяков (меньше чем через год после этого погибший в перестрелке с грабителями) в присутствии дворника дома Шуткова опечатал его квартиру: «Печати наложены ввиду того, что гр. Ситников находится в отпуске, и квартира осталась за ним» (рис. 3)²⁷.

Р и с. 3. Акт о наложении печатей на квартиру П. А. Ситникова, подписанный И. М. Хомяковым. 22 июля 1919 г.

F i g. 3. Act on the imposition of seals on the apartment of P. A. Sitnikov, signed by I. M. Khomyakov. July 22, 1919

Источник: ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-58983. Л. 8.
Source: GARF. F. 10035. Op. 1. D. P-58983. L. 8.

В квартире было несколько комнат, две из которых хозяин сдавал в аренду некоему А. Штокману, который обратился к начальнику следственной части отдела по борьбе с контрреволюцией Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) А. И. Ротенбергу с заявлением, содержащим просьбу распечатать квартиру, чтобы он мог попасть в свои комнаты: «К вещам Ситникова, который уехал в отпуск, у меня ключи не имеются» (рис. 4); Ротенберг накладывает на заявление резолюцию с требованием произвести обыск и снять печати с комнат, арендуемых Штокманом (рис. 5, 6)²⁸.

²⁷ ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-58983. Л. 8.

²⁸ Там же. Л. 4.

Прошу
 пер. зам. М. Г. К.
 адрес, пишу Секретариату
 и М. Г. К. и
 М. Г. К.

4

22 по уведомлению Суржикова
 Сидорова, уезд. Палея Афанасевичу
 банка генерала бере погво
 переезда в кита, который у меня в
 4 статьи у Сидорова 2 тома,
 как условлено с тов.
 Ротенберг, расселяет квартиру завтра
 в 12 ч. К. везам Суржикова, ^{который уехал} _{воню}
 книги не истреб. —

23/ VII / 19. А. Штокман.

Присоединение: Ротенберг. Комиссия.

М. Кашаев

Р и с. 4. Заявление А. Штокмана с резолюцией А. И. Ротенберга. 23 июля 1919 г.

Fig. 4. Statement by A. Shtokman with resolution by A. I. Rotenberg. July 23, 1919

Источник: ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-58983. Л. 4.
 Source: GARF. F. 10035. Op. 1. D. P-58983. L. 4.

СЕКРЕТНО-ОПЕРАТИВНЫЙ
ОТДЕЛ
М. Ч. К.

В Оперативную Часть М. Ч. К.

24/ VII дня 1919 г.
№ 508

3

Прошу выписать ордер на обыск и арест гр. Ситников Павел Александрович

проживающего Увешной Бульв. 922,
кв. 57

обвиняемого

Основание: Г. Ротенберга

Примечание:

Заведывающий Отделом:

Р и с. 5. Распоряжение А. И. Ротенберга о выдаче ордера на обыск в квартире П. А. Ситникова. 24 июля 1919 г.

Fig. 5. Order of A.I. Rotenberg to issue a search warrant for P. A. Sitnikov's apartment. July 24, 1919

Источник: ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-58983. Л. 3.
Source: GARF. F. 10035. Op. 1. D. P-58983. L. 3.

24 июля 1919 г. по распоряжению А. И. Ротенберга был выписан ордер на обыск в квартире П. А. Ситникова (в документе записан год рождения хозяина – 1878 и его возраст – 41 год) (рис. 7)²⁹.

В этот же день обыск был произведен комиссаром МЧК Ю. И. Иессе. В комнатах хозяина ничего найдено не было, была лишь изъята коробка с монетами: небольшим количеством серебряных (на сумму 5 руб., 35 коп.) и медными (рис. 8)³⁰.

Вероятно, по возвращении из отпуска П. А. Ситников был арестован и содержался под стражей: он обвинялся по делу партии эсеров. (Следствие по делу партии социалистов-революционеров велось в Москве в 1921–1922 гг. и завершилось громким судебным процессом, проходившим с 8 июня по 7 августа 1922 г.) 20 февраля 1922 г. дело Ситникова было рассмотрено уполномоченным следственного отдела МЧК

²⁹ Там же. Л. 1.

³⁰ Там же. Л. 6.

Рудницким, который подвел итог: «Ввиду того, что в деле существенного материала не имеется и арестованный освобожден, ПОЛАГАЮ: делопроизводство прекратить и сдать в архив...»³¹.

МОСКОВСКАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ КОМИССИЯ
борьбе с контр-революцией, спекуляцией и преступлением по должности
ПРИ МОСКОВСКОМ СОВЕТЕ.
Большая Лубянка, 14.

дел *Оперативный* Годен на *два* суток.

№ 5481 О Р Д Е Р.

Поручается Товарищу *Неее*

известить обыск, ревизию, выемку документов и книг, наложений
прещения и ареста на товары *Ситникова*
Павла Афанасьевича по адресу
бульвару Д. 22-го
зависимости от обыска задержать гражд.

реквизировать или конфисковать его товары и оружие.

Председатель Комиссии *Сидоров*

Секретарь *В. В. В.*

1919 г. *июль* „ 24 “ дня.

*1919
41
1878.*

Р и с. 6. Ордер на обыск в квартире П. А. Ситникова. 24 июля 1919 г.

Fig. 6. Search warrant for P. A. Sitnikov's apartment. July 24, 1919

Источник: ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-58983. Л. 1.
Source: GARF. F. 10035. Op. 1. D. P-58983. L. 1.

Когда именно был освобожден П. А. Ситников, неизвестно. После освобождения он, судя по печатным источникам, уже не смог вернуться в свою квартиру. В книге «Вся Москва» на 1926 и 1927 гг. указан его адрес (Земляная ул., 36) и место работы (Химико-технологический институт им. Менделеева)³²: он являлся техническим секретарем Правления института³³. В последующих изданиях книги его имени уже нет – вероятно, в конце 1920-х гг. он умер.

³¹ Там же. Л. 9.

³² Вся Москва : адресная и справочная книга на 1926 год. М. : Товарищество А. С. Суворина «Новое время», 1926. Отдел V. С. 694; Вся Москва : адресная и справочная книга на 1927 год. М. : Товарищество А. С. Суворина «Новое время», 1927. Отдел V. С. 591.

³³ Вся Москва : Адресная и справочная книга на 1926 год... Отдел V. С. 462.

Р и с. 7. Протокол обыска в квартире П. А. Ситникова. 24 июля 1919 г.

Fig. 7. Search report of P. A. Sitnikov's apartment. July 24, 1919

Источник: ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-58983. Л. 2-2 об.

Source: GARF. F. 10035. Op. 1. D. P-58983. L. 2-2 back.

13 февраля 2004 г. постановлением прокуратуры Москвы П. А. Ситников был признан жертвой политических репрессий и реабилитирован. В заключении, подписанном старшим помощником прокурора города, указано, что сведений ни о самом реабилитируемом, ни о его родственниках не имеется, поэтому справка о реабилитации никуда не направлялась³⁴. Она находится в деле Ситникова³⁵.

³⁴ ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-58983. Л. 10.

³⁵ Там же. Л. 11.

М. Ч. К. В. Ч. К. 6

ОТДЕЛ ХРАНИЛИЩ

24 ПОЛ 1919 мес. дня 1919 г.

Квитанция № 4043

получено от ком. Нессе В. Ч. К. Отд. по Операции

взыскано с Ситникова

протоколу ордер № 5481.

Перечень принятых вещей.	Количество.	СУММА.	
		Рубан.	Коп.
1. Серебряных монет		5	25
2. Медной —	1 шт. 85 грам.		
Суд. М. Лобов			

Р и с. 8. Квитанция Отдела хранилищ МЧК о принятии монет, изъятых из квартиры П. А. Ситникова

F i g. 8. Receipt from the MChK Storage Department regarding the acceptance of coins confiscated from P. A. Sitnikov's apartment

Источник: ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-58983. Л. 6.
Source: GARF. F. 10035. Op. 1. D. P-58983. L. 6.

К концу жизни Е. Т. Ситникова потеряла почти всех своих родных. В начале 1942 г. в блокадном Ленинграде умерли мать и все сестры М. М. Бахтина, через некоторое время (после войны?) скончалась в Москве ее мать. Елизавета Тихоновна тесно общалась с сыном Натальи Михайловны Андреем (который был вывезен из блокадного города родными отца, до 14 лет жил у них в Ленинграде, затем приехал в Москву) и его отцом Николаем Павловичем Перфильевым. Она была очень рада, когда в 1969 г. в Москву из Саранска на лечение приехали супруги Бахтины. С этого времени кузены возобновили по-родственному теплое общение, однако виделись редко: оба были тяжело больны. В 1973 г. М. М. Бахтин в беседе с В. Д. Дувакиным говорил о Елизавете Тихоновне: «... к сожалению, она больна... у нее тяжелое заболевание: сосудистое... она даже не может выезжать, ходить и так далее, только с чужою помощью... В последний раз

я ее видел, она в больницу кремлевскую приезжала, когда мы там лежали. А теперь только по телефону сносимся с нею»³⁶. В личном архиве Бахтина сохранились письма и открытки от Ситниковой, датированные 1969–1974 гг.

Р и с. 9. Заключение по делу П. А. Ситникова. 20 февраля 1922 г.

F i g. 9. Conclusion on the case of P. A. Sitnikov. February 20, 1922

Источник: ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-58983. Л. 9.

Source: GARF. F. 10035. Op. 1. D. P-58983. L. 9.

19 декабря 1969 г. Елизавета Тихоновна пишет супругам Бахтиным в кремлевскую больницу (по адресу: Москва, Центральная клиническая больница, 1-е терапевтическое отделение, палата 108): «... очень и очень хочется с Вами повидаться и поговорить. Ведь меня окружают очень хорошие люди, но они и чужие, и чуждые по духу, так что временами бывает очень трудно и тяжело... Очень хочу все знать о Вашем самочувствии и о Ваших планах. Надеюсь, что Андрюша (А. Н. Перфильев. – И. К., Л. Л.) поможет мне к Вам приехать в свои каникулы, мне ведь нужна рука, чтобы опираться <,> и самое плохое, что я потеряла уверенность в своих силах, а с кем-нибудь я могу двигаться прилично. Я очень рада, что Андрюша навещает Вас и делает это охотно и по своей инициативе. О себе ничего писать не буду, т. к. это выразится в перечисление многочисленных болезней, которые на меня навалились. Поговорим обо всем при встрече... Крепко Вас целую и желаю всем самого хорошего и доброго. Лиза»³⁷.

Судя по этому письму, от М. М. Бахтина (вероятно, через А. Н. Перфильева) Е. Т. Ситникова узнала, что уже почти два десятка лет нет в живых его старшего брата, который скончался в Бирмингеме (родные ничего не знали о его судьбе с конца 1920-х гг.): «Известие о Коле меня и порадовало, и очень огорчило. У меня в душе все жила надежда, что, может быть, хоть когда-нибудь мы увидимся или хоть получим от него письмо. Вероятно, и он вспоминал свою далекую родину и родных, которые там остались. Теперь уже с этим все кончено, я все время забываю, что человеческая жизнь имеет границы»³⁸.

³⁶ Бахтин М. М. Беседы с В. Д. Дувакиным. С. 23.

³⁷ РГБ ОР. Ф. 913. Оп. 13. Д. 24. Л. 1.

³⁸ Там же.

11

ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
г. МОСКВЫ
113184, Москва, Новокузнецкая ул., 27

13. 02.2004

№ 14-10-2004

П-58983

СПРАВКА О РЕАБИЛИТАЦИИ

Гр-н Ситников Павел Афанасьевич

Год и место рождения 41 год, сведений о месте рождения нет

Место жительства до ареста Москва, Цветной бульвар, 22, кв. 57

Место работы и должность (род занятий) до ареста сведений нет

Когда и каким судом осужден (репрессирован) Арестован 24.07.19 МЧК по политическим мотивам, сведений о времени освобождения из-под стражи нет

Квалификация содеянного, мера наказания (основная и дополнительная), дата ареста 20.02.22
СО МЧК уголовное дело прекращено без указания оснований

На основании ст. 3 п. д и ст. 5 п. _____ Закона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий» от 18 октября 1991 года гр-н Ситников П.А. реабилитирован(а).

Иван! Прокурор города

А.И. Зуев

Р и с. 10. Справка о реабилитации П. А. Ситникова от 13 февраля 2004 г.
F i g. 10. Certificate of rehabilitation of P. A. Sitnikov, dated February 13, 2004

Источник: ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-58983. Л. 11.
Source: GARF. F. 10035. Op. 1. D. P-58983. L. 11.

Р и с. 11. Наталья Михайловна Перфильева (Бахтина) и Елизавета Тихоновна Ситникова. Москва, вторая половина 1930-х гг.

Fig. 11. Natalia Mikhailovna Perfilieva (Bakhtina) and Elizaveta Tikhonovna Sitnikova. Moscow, the second half of the 1930s

Источник: РГБ ОР. Ф. 913. Оп. 55. Д. 39.
Source: RSL MD. F. 913. Op. 55. D. 39.

Е. Т. Ситникова регулярно поздравляет Бахтиных со всеми основными праздниками советского времени (Новым годом, 1 Мая и даже с октябрьскими торжествами), а также с днем рождения и днем именин Михаила Михайловича. Так, 14 ноября 1970 г. она пишет в Климовск (Серпуховская ул., д. 1, комната бывш. 16): «Дорогой Миша! Сердечно поздравляю тебя со днем твоего рождения и со днем именин и желаю хорошего здоровья. Леночку поздравляю с дорогим именинником и тоже шлю свои наилучшие пожелания»³⁹. Она искренне беспокоится о состоянии здоровья Бахтиных: «... Желаю здоровья, здоровья и здоровья. Я часто о Вас справляюсь по телефону и передаю Вам приветы, доходят ли они до Вас? Очень огорчаюсь, что Леночка стала хуже себя чувствовать, очень прошу Вас, дорогие, хорошенько отлежаться, мне это очень помогает. Прямо лежите, не вставая несколько дней. Крепко Вас целую...», – говорится в ее письме от 5 ноября 1970 г.⁴⁰.

³⁹ Там же. Л. 6.

⁴⁰ Там же. Л. 8.

Е. Т. Ситникова дважды в год навещала все могилы своих родных на Введенском кладбище. Нередко ее сопровождал Н. П. Перфильев: «Я заказывал такси, я приезжал, и мы с ней вдвоем ездили. В последнее время Лизе было очень трудно ходить, поэтому мое присутствие было почти обязательным. Плохо ходила и мы с ней путешествовали. Все могилы обошли», – говорил он⁴¹.

В посланиях к М. М. Бахтину, отправленных после смерти его жены, которую похоронили также на Введенском кладбище, Е. Т. Ситникова часто говорит о посещении могил своих и его родных. Так, 20 января 1972 г. она пишет: «Дорогой Миша! Сегодня я воспользовалась любезностью моих соседей и ездила на кладбище, это традиционный день и я всегда посещаю своих любимых умерших. Всем отнесла по пучку елки и по пучку сосенки. Конечно, была на могилке Леночки и ей тоже положила таких же два пучка. У нее могилка в порядке, все венки с лентами целы и <вероятно,> недавно у нее кто-то был, т. к. лежат свежие лиловые цветочки, я не знаю название этих цветов, но они очень приятно смотрятся, особенно в такое время года. Леночка лежит на одной тропинке с моей мамой, т<ак> ч<то> я хожу к маме всегда мимо Леночки. Сегодня дивный весенний (так в тексте. – И. К., Л. Л.) день, я думаю, что скоро будешь выходить гулять, на улице очень хорошо. Желаю тебе здоровья... Целую тебя. Лиза»⁴². 26 апреля того же года она сообщает: «Дорогой Миша! В последний день Пасхи мне удалось побывать на кладбище. Обычно своих родных я посещаю в первые дни Пасхи... Возила меня туда моя приятельница, мы почистили все могилки и у всех посеяли траву, взойдет или нет, я не знаю, всем положили вербу и яички. У Леночки на могилке делать было нечего, она хорошо ухожена, т<ак> ч<то> положила только розовое яичко. Могилка хорошо украшена и кругом посыпан песочек, т<ак> ч<то> смотрится она очень хорошо. Только все-таки начинается оседание земли, могилка стала низенькая и около нее появились впадины в земле. Очевидно, скоро надо будет заказывать или обкладку дерном или цветничок бетонный, это будет и прочно, и красиво... Целую. Лиза»⁴³.

30 апреля 1974 г. Е. Т. Ситникова рассказывает: «На Пасху отец Андрея (Н. П. Перфильев. – И. К., Л. Л.) возил меня на кладбище, всем положила яички, у Леночки всегда полный порядок и было одно яичко. Я положила еще одно»⁴⁴.

Елизавета Тихоновна интересовалась творчеством своего брата. 4 марта 1974 г., получив от него поздравление с праздниками (вероятно, с днем 8 Марта), она пишет: «Дорогой Миша! Благодарю тебя за поздравление с праздниками... У меня все, как и раньше, не лучше. Буду очень рада, если ты вспомнишь и пришлешь мне свою книгу о Достоевском... Целую тебя. Лиза»⁴⁵.

Через некоторое время, получив от него книгу и его фотопортреты, она отвечает: «Дорогой Миша! Очень была рада получить твои фотографии, ведь у меня совершенно нет твоих карточек. Маленькие снимки мне нравятся больше, чем большие. Благодарю тебя за присланную книгу и очень тронута теплой надписью, которую ты сделал. Ведь Достоевский <-> один из моих любимых писателей и мне очень интересен твой анализ его творчества. Крепко целую тебя и еще раз благодарю за все... Лиза»⁴⁶.

Н. П. Перфильев сообщил, что у Е. Т. Ситниковой хранились альбомы с большим количеством фотографий всех родственников. Вскоре после смерти М. М. Бахтина

⁴¹ Мелихова Л. С. Записи воспоминаний Н. П. Перфильева.

⁴² РГБ ОР. Ф. 913. Оп. 13. Д. 24. Л. 22.

⁴³ Там же. Л. 1.

⁴⁴ Там же. Л. 36.

⁴⁵ Там же. Л. 33.

⁴⁶ Там же. Л. 44.

(который был похоронен на Введенском кладбище – рядом со своей женой) Елизавета Тихоновна позвонила Перфильеву и рассказала, что к ней приходил какой-то человек, «пытал» ее об ученом и его родственниках: «страшно приставал и все выспрашивал»⁴⁷. Пожилая женщина была крайне напугана этим неожиданным визитом и просила Николая Павловича что-нибудь сделать, чтобы неизвестный больше к ней не приходил. Пережившая в раннем подростковом возрасте глубокий стресс, связанный с событиями революций 1917 г., гражданской войны, с бегством семьи из Орла и трагедией в Армавире, она, по словам Перфильева, «вообще всего боялась»⁴⁸. Он не знал, кто к ней приходил, но Л. С. Мелихова пришла к выводу, что это был С. С. Конкин, собиравший материал для своих исследований. Подробно расспрашивая Елизавету Тихоновну о родных, он невольно подтолкнул ее к решению уничтожить все хранившиеся у нее альбомы. Просто выбросить их она не могла: не хотела оставлять «на помойке», боялась, что кто-нибудь найдет, жалела, что у нее нет печи, где она могла бы собственноручно сжечь бесценные документы. Ситникова оставила Андрею и Николаю Павловичу Перфильевым небольшую тетрадь – нечто вроде завещания, где, в частности, была просьба после ее смерти сжечь все альбомы: «Я одинокая женщина, со мной умирает все мое прошлое»⁴⁹. Волю сестры Бахтина выполнила дочь ее близкой приятельницы – Елены Дмитриевны Валериус: она сожгла альбомы на своей даче.

Елизавета Тихоновна Ситникова была погребена на Введенском кладбище рядом со своей матерью. Спустя много лет, в 2019 г. на этом же кладбище похоронили и последнего близкого родственника М. М. Бахтина – его племянника Андрея Николаевича Перфильева.

Заключение

Проведенное исследование позволяет прийти к выводу, что, несмотря на все трагические катаклизмы, через которые пришлось пройти после революции 1917 г. Ситниковым, члены семьи стремились сохранять связь с остававшимися в живых близкими и дальними родственниками, чтить память об ушедших. Последней хранительницей этих связей и памяти была Елизавета Тихоновна. Выявленная информация позволяет понять, почему местом последнего пристанища М. М. Бахтина и его жены стало именно Введенское кладбище – там были похоронены все (или многие) его родственники, жившие в Москве.

Статья вносит вклад в исследование истории семьи Бахтиных и их ближайших родственников Ситниковых, углубляет представления об их окружении. Введенные в научный оборот ранее не известные архивные материалы существенно пополняют источниковую базу бахтиноведения. Материалы статьи могут быть полезны бахтиноведам, а также исследователям истории г. Орла и орловского купечества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Осовский О. Е. О некоторых подходах к реконструкции биографии М. М. Бахтина: литературность, документальность и малое время в биографии литературоведа // Михаил Михайлович Бахтин: Проблемы изучения биографии и научного наследия : моногр. Вып. 1. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2010. С. 5–26.
2. Васильев Н. Л. К биографии М. М. Бахтина и его родных в ленинградский период их жизни // Невельский сборник. Вып. 25. СПб. : Лема, 2019. С. 36–52.

⁴⁷ Мелихова Л. С. Записи воспоминаний Н. П. Перфильева.

⁴⁸ Там же.

⁴⁹ Там же.

3. Clark K., Holquist M. Mikhail Bakhtin: [A biography]. Cambridge, Mass. ; London : Belknap press of Harvard Univ. press, 1984. 398 p.
4. Кожин В., Конкин С. Михаил Михайлович Бахтин: краткий очерк жизни и деятельности // Проблемы поэтики и истории литературы (сборник статей). Саранск [Мордов. гос. ун-т им. Н. П. Огарева], 1973. С. 5–19.
5. Конкин С. С. О родословной Михаила Бахтина (новые архивные материалы) // Невельский сборник. Вып. 2., СПб. : Акрополь, 1997. С. 93–100.
6. Конкин С. С., Конкина Л. С. Михаил Бахтин: (Страницы жизни и творчества). Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1993. 400 с.
7. Лаптунов В. И. Михаил Бахтин: Саранск – Москва – Савёлово... и вновь Саранск (1937–1945) // Центр и периферия. 2015. № 4. С. 75–86. URL: <https://niign.ru/centrandperifirya/4-2015.pdf> (дата обращения: 20.01.2025).
8. Осовский О. Е., Киржаева В. П. Михаил Михайлович Бахтин: опыт реконструкции биографии ученого. Статья первая // Вестник Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина. 2020. № 4 (69). С. 89–101. <https://doi.org/10.37724/RSU.2020.69.4.011>
9. Осовский О. Е., Киржаева В. П. Михаил Михайлович Бахтин: опыт реконструкции биографии ученого. Статья вторая // Вестник Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина. 2021. № 1 (70). С. 90–102. <https://doi.org/10.37724/RSU.2021.70.1.010>
10. Паньков Н. А. Вопросы биографии и научного творчества М. М. Бахтина. М. : Изд-во Моск. ун-та, 2009. 720 с.
11. Титов А. Ю. Родовая фамилия «Бахтины» (к научной биографии М. М. Бахтина). Реконструкция родословной семьи Бахтиных // Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. 2023. Т. 9, № 4. С. 160–171. <https://doi.org/10.18413/2408-932X-2023-9-4-1-5>
12. Грибанов А. Б. Н. М. Бахтин в начале 1930-х годов (к творческой биографии) // Шестые Тыняновские чтения : Тезисы докладов и материалы для обсуждения. Рига : Зинатне ; М. : Импринт, 1992. С. 256–269.
13. Егоров Б. Ф. Общее и индивидуальное: братья Бахтины // Невельский сборник. Статьи и воспоминания. Вып. 1. СПб. : Акрополь, 1996. С. 22–27.
14. Осовский О. Е. Неслышный диалог: Биографические и научные созвучия в судьбах Николая и Михаила Бахтиных // М. Бахтин и философская культура XX в. : Проблемы бахтинологии. СПб., 1991. Вып. 1. Ч. 2. С. 43–51.
15. Ключева И. В. Елена Александровна Бахтина: опыт верификации биографической информации (к проблеме создания научной биографии М. М. Бахтина) // Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. 2023. Т. 23, № 4 (64). С. 433–448. <https://doi.org/10.15507/2078-9823.064.023.202304.433-448>
16. Ключева И. В., Лисунова Л. М. Елена Александровна Бахтина в воспоминаниях жителей Саранска // Бахтинский вестник. 2023. № 1 (9). URL: <https://bakhtiniada.ru/2658-5480/issue/view/16975> (дата обращения: 01.08. 2023).

REFERENCES

1. Osovsky O.E. On Some Approaches to the Reconstruction of the Biography of M.M. Bakhtin: Literary Nature, Documentary Nature, and the Short Time in the Biography of the Literary Scholar. In: [Mikhail Mikhailovich Bakhtin: Problems of Studying Biography and Scientific Heritage: Monograph]. Iss. 1. Saransk; 2010. p. 5–26. (In Russ.)
2. Vasiliev N.L. [On the Biography of M.M. Bakhtin and his Relatives in the Leningrad Period of their Life]. *Nevelsky sbornik*. Vol. 25. St. Petersburg: Lema; 2019. p. 36–52. (In Russ.)
3. Clark K., Holquist M. Mikhail Bakhtin: [A biography]. Cambridge, Mass.; London: Belknap press of Harvard Univ. press; 1984. 398 p.
4. Kozhinov V., Konkin S. [Mikhail Mikhailovich Bakhtin: A Brief Essay on His Life and Work]. In: [Problems of Poetics and History of Literature (collection of articles)]. Saransk [N.P. Ogarev Mordovia State University]; 1973. p. 5–19. p. (In Russ.)
5. Konkin S.S. [On the Genealogy of Mikhail Bakhtin (New Archival Materials)]. *Nevelsky sbornik*. Vol. 2. St. Petersburg: Acropol; 1997. p. 93–100. (In Russ.)
6. Konkin S.S., Konkina L.S. [Mikhail Bakhtin: (Pages of Life and Work)]. Saransk: Mordov. kn. izd-vo; 1993. (In Russ.)

7. Laptun V.I. Mikhail Bakhtin: Saransk – Moscow – Savyolovo... and Saransk again (1937–1945). *Center and Periphery*. 2015;(4):75–86. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: <https://niign.ru/centrandperifirya/4-2015.pdf> (accessed 20.01.2025).
8. Osovsky O.E., Kirzhaeva V.P. Mikhail Mikhaylovich Bakhtin: reconstructing a scholarly biography. Part 1. *Bulletin of the Ryazan State University named after S.A. Yesenin*. 2020;(4):89–101. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.37724/RSU.2020.69.4.011>
9. Osovsky O.E., Kirzhaeva V.P. Mikhail Mikhaylovich Bakhtin: reconstructing a scholarly biography. Part 2. *Bulletin of the Ryazan State University named after S.A. Yesenin*. 2021;(1):90–102. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.37724/RSU.2021.70.1.010>
10. Pankov N.A. [Issues of the Biography and Scientific Work of M.M. Bakhtin]. Moscow: Izdatelstvo Moskovskogo universiteta, 2009. (In Russ.)
11. Titov A.Yu. The Bakhtin Family Name: Scientific Biography of M. M. Bakhtin. Reconstruction of the Bakhtin Family Genealogy. *Research Result. Social Studies and Humanities*. 2023;9(4):160–171. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.18413/2408-932X-2023-9-4-1-5>
12. Griбанov A.B. [N.M. Bakhtin in the Early 1930s (Towards a Creative Biography)]. In: [6th Tynyanov Readings: Abstracts of Reports and Materials for Discussion]. Riga: Zinatne; Moscow: Imprint; 1992. p. 256–269. (In Russ.)
13. Egorov B.F. [General and Individual : The Bakhtin Brothers]. *Nevelsky sbornik*. Vol. 1. St. Petersburg: Acropol; 1996. p. 22–27. (In Russ.)
14. Osovsky O.E. Inaudible Dialogue: Biographical and Scientific Consonances in the Fates of Nikolai and Mikhail Bakhtin. In: [M. Bakhtin and the Philosophical Culture of the 20th Century: Problems of Bakhtinology]. St. Petersburg; 1991. Iss. 1. Part 2. p. 43–51. (In Russ.)
15. Klyueva I.V. Elena Aleksandrovna Bakhtina: An Attempt to Verify Biographical Information (On the Problem of Creating a Scientific Biography of M.M. Bakhtin). *Humanitarian: Actual Problems of the Humanities and Education*. 2023;23(4):433–448. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.15507/2078-9823.064.023.202304.433-448>
16. Klyueva I.V., Lisunova L.M. Elena Aleksandrovna Bakhtina in the Memories of Saransk Residents. *Russian Journal of Bakhtin Studies*. 2023;(1). (In Russ., abstract in Eng.) Available at: <https://bakhtiniada.ru/2658-5480/issue/view/16975> (accessed 24.04.2024).

Об авторах

Клюева Ирина Васильевна, кандидат философских наук, доцент кафедры культурологии и библиотечно-информационных ресурсов, аналитик Центра М. М. Бахтина Национального исследовательского Мордовского государственного университета (430005, Российская Федерация, г. Саранск, ул. Большевикская, д. 68),
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0392-3228>,
SPIN-код: 7205-8697,
e-mail: klyueva_irina@mail.ru

Лисунова Людмила Михайловна, кандидат философских наук, доцент, независимый исследователь (Российская Федерация, г. Саранск),
ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-2582-1186>,
SPIN-код: 6549-5265,
e-mail: ludmilalisunova1954@mail.ru

Вклад авторов

И. В. Клюева – разработка концепции; развитие методологии; сбор данных и анализ литературы; написание текста.

Л. М. Лисунова – сбор данных; критический анализ и доработка текста.

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

Поступила 04.08.2025; одобрена после рецензирования 19.09.2025; принята к публикации 23.09.2025.

About the authors

Irina V. Klyueva, Cand.Sci. (Philos.), Associate Professor, Associate Professor in the Department of Culturology and Library Information Resources, analyst in M. M. Bakhtin Center, National Research Mordovia State University (68 Bolshevistskaya St., Saransk 430005, Russian Federation),

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0392-3228>,

SPIN-code: 7205-8697,

e-mail: klyueva_irina@mail.ru

Lyudmila M. Lisunova, Cand.Sci. (Philos.), Associate Professor, Independent Researcher (Saransk, Russian Federation),

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-2582-1186>,

SPIN-code: 6549-5265,

e-mail: ludmilalisunova1954@mail.ru

Authors' contribution

I. V. Klyueva – concept development; methodology development; data collection and literature analysis; text writing and scientific editing.

L. M. Lisunova – data collection; critical analysis and text revision.

The authors have read and approved the final manuscript.

Submitted 04.08.2025; revised 19.09.2025; accepted 23.09.2025.